

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere'nin Mezopotamya Stratejisi: Planlama ve İmparatorluk Perspektifi

Britain's Strategy in Mesopotamia Before the First World War: Planning from an Imperial Perspective

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19900099>

Feyyaz KARINCALI¹

Araştırma Makalesi

¹Arş. Gör. Dr. – Milli Savunma Üniversitesi

ORCID: 0000-0003-4654-3839

Sorumlu yazar/Corresponding author:

Feyyaz KARINCALI

E-posta/E-mail:

feyyazkarincali@gmail.com

Geliş tarihi/Received:

07 Nisan 2026

Revizyon talebi/Revision

Requested:

09 Nisan 2026

Kabul tarihi/Accepted:

26 Nisan 2026

Atf/Citation:

ATIF GELECEK

Karincalı, Feyyaz. "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere'nin Mezopotamya Stratejisi: Planlama ve İmparatorluk Perspektifi." *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 7, no. 1 (2026): 107-124.

* Bu makale yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Özet

Mevcut literatür, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik askeri müdahalesinin kökenlerini çoğunlukla Osmanlı Devleti'nin bölgedeki zayıflığı ve enerji güvenliği kaygılarıyla açıklamaktadır. Bu makale ise söz konusu harekâtın, savaş öncesinde şekillenen çok boyutlu bir stratejik planlamanın ürünü olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda İngiltere'nin, Hindistan eksenli güvenlik anlayışı, Basra Körfezi'nin korunmasına yönelik politikaları, Rus yayılmacılığına karşı denge oluşturma hedefi ve Osmanlı coğrafyasına ilişkin jeopolitik tasavvurları birlikte ele alınmaktadır. Çalışma, İngiliz karar alma süreçlerinde Osmanlı askeri kapasitesinin tek başına belirleyici olmadığını; ulaşım ve ikmal hatlarının güvenliği, büyük güç rekabeti ve imparatorluk savunma doktrininin de süreci şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Edmund Barrow ve Lord Kitchener'in memorandumları üzerinden Mezopotamya'nın harp planlamasındaki merkezi konumu analiz edilmekte; savaş öncesi sevkiyat ve lojistik hazırlıklar incelenerek müdahalenin önleyici bir karakter taşıdığı gösterilmektedir. Ayrıca Hindistan'daki Müslüman nüfusun muhtemel tepkileri, imparatorluk prestiji ve kolonyal meşruiyet söyleminin karar alma süreçlerindeki rolü değerlendirilmektedir. Netice itibarıyla bu çalışma, Mezopotamya Seferi'ni savaşın zorunlu bir sonucu olarak değil, İngiltere'nin küresel imparatorluk stratejisinin önceden şekillenmiş bir uzantısı olarak yeniden yorumlamakta ve literatüre bütüncül bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Mezopotamya, Irak, Birinci Dünya Savaşı, İngiliz Stratejisi, Askeri Planlama, İmparatorluk Politikası, Jeopolitik, Basra Körfezi*

Abstract

The existing literature generally explains the origins of Britain's military intervention in Mesopotamia during the First World War as a reaction to the weakening of the Ottoman Empire and concerns over energy security. This article, however, argues that the campaign was the product of a multidimensional strategic planning process that had taken shape prior to the war. In this context, Britain's India-centered security framework, its policies aimed at safeguarding the Persian Gulf, its efforts to counter Russian expansion, and its geopolitical perceptions of Ottoman territories are examined in conjunction. The study demonstrates that Ottoman military capacity alone was not the decisive factor in British decision-making; rather, the security of communication and supply lines, great power rivalry, and imperial defence doctrines played a significant role in shaping the intervention. Through an analysis of the memoranda of Edmund Barrow and Lord Kitchener, the centrality of Mesopotamia in British war planning is highlighted, while pre-war deployments and logistical preparations are assessed to reveal the preventive character of the intervention. Furthermore, the potential reactions of Muslim populations in India, concerns over imperial prestige, and the role of colonial legitimacy discourse in the decision-making process are also evaluated. Ultimately, this study reinterprets the Mesopotamian Campaign not as an inevitable consequence of wartime developments, but as a premeditated extension of Britain's global imperial strategy, thereby offering a more comprehensive contribution to the existing historiography.

Key Words: *Mesopotamia, Iraq, First World War, British Strategy, Military Planning, Imperial Policy, Geopolitics, Persian Gulf*

GİRİŞ

Birinci Dünya Savaşı, yalnızca cephelerde yürütülen askerî mücadelelerle sınırlı kalmayıp, imparatorluklar arası güç rekabeti ve küresel ölçekte yeniden yapılanma süreçlerinin belirleyici olduğu çok katmanlı bir tarihsel kırılma noktasıdır. Bu bağlamda Mezopotamya¹ (Irak) Cephesi, uzun süre İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine karşı verdiği bir hamle olarak yorumlanmıştır. İngiliz perspektifinde bölge, askerî kuvvetlerin farklı cephelere kaydırılmasıyla Osmanlı varlığının zayıfladığı ve bu nedenle görece kolay kontrol altına alınabilecek bir alan olarak değerlendirilmiştir. Bu yorum, müdahalenin çoğunlukla ani ve zorunlu bir gelişme olarak, İngiltere açısından “fırsat penceresi” çerçevesinde ele alınmasına yol açmıştır.

Bununla birlikte, söz konusu açıklamalar belirli ölçüde ikna edici olsa da İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik ilgisinin tarihsel sürekliliğini ve savaş öncesinde şekillenen kurumsal planlama süreçlerini yeterince ortaya koyamamaktadır. Özellikle karar alma mekanizmalarının işleyişi, kurumsal yapı ve önceden geliştirilen stratejik planlar dikkate alındığında, söz konusu yaklaşımın açıklayıcılığı sınırlı kalmaktadır.

XIX. yüzyıldan itibaren Mezopotamya havzası, Britanya'nın doğu politikası ve imparatorluk güvenlik anlayışının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Basra Körfezi, Dicle-Fırat vadileri ve bölgenin jeostratejik konumu, İngiliz karar alıcılar açısından askerî ve diplomatik öncelik taşıyan alanlar arasında yer almıştır. Irak, sadece bir savaş sahası değil; imparatorluk iletişim hatlarının güvenliği ve Rusya'nın güneye doğru yayılma ihtimaline karşı denge oluşturulması gibi çıkarların kesişim noktasında konumlanmıştır. Bu bağlamda İngiltere'nin Mezopotamya'ya müdahalesi, savaşın ortaya çıkardığı bir aksiyondan ziyade uzun vadeli bir stratejik yönelimin parçası olarak değerlendirilmelidir. Hindistan eksenli askerî-idari yapı ile savaş öncesinde geliştirilen hazırlık süreçleri birlikte ele alındığında, müdahalenin arka planında sistematik bir stratejik kurgunun bulunduğu görülmektedir. Bu manzarada İngiliz stratejisinin sadece askerî ve maddi unsurlarla açıklanamayacağı; imparatorluk prestiji ve kolonyal meşruiyet gibi unsurların da karar alma süreçlerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Mezopotamya'nın İngiliz söyleminde nasıl tasvir edildiği ise askerî planlama ile imparatorluk tahayyülü arasındaki ilişkiyi görünür kılan önemli bir analitik zemin sunmaktadır.

Bu çalışma, İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik stratejik ilgisinin tarihsel arka planını incelemekte; Hindistan eksenli askerî-idari yapı ile karar alma mekanizmalarını analiz etmekte ve savaş öncesinde gerçekleştirilen askerî hazırlıkları değerlendirerek müdahalenin oluşum sürecini ele almaktadır. Bu yaklaşım, söz konusu harekâtın yalnızca operasyonel bir askerî süreç olarak değil, İngiltere'nin küresel stratejik tahayyülü ve imparatorluk yönetim pratikleri çerçevesinde ele alınmasını mümkün kılmakta; böylece İngiliz müdahalesinin yapısal niteliğini ortaya koymaktadır.

STRATEJİK ZEMİN, MÜDAHALE TARTIŞMALARI (1900-1914)

Bu stratejik yaklaşımın anlaşılabilmesi için, İngiltere'nin Mezopotamya'ya ilgisinin tarihsel kökenlerine kısaca değinmek gerekmektedir. Bu ilgi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, özellikle XIX. yüzyıl boyunca, Hindistan'daki sömürge düzeninin korunması ve deniz aşırı ulaşım hatlarının

¹ Bu çalışmada “Mezopotamya” terimi, dönemin İngiliz resmî terminolojisine uygun olarak kullanılmakta olup, günümüz Irak coğrafyasını ifade etmektedir.

güvence altına alınması stratejisiyle doğrudan bağlantılı olarak şekillenmiştir. Basra Körfezi'nin deniz ulaşımı açısından taşıdığı jeostratejik önem ile Fırat ve Dicle vadilerinin Suriye, İran ve Hindistan'a uzanan doğal geçiş hatları oluşturması, Irak'ı Britanya'nın doğu politikasında askerî ve diplomatik açıdan öncelikli bir konuma taşımıştır. Bu vadiler boyunca uzanan kara ve nehir hatları, askerî hareketlilik açısından olduğu kadar, Rus yayılmacılığına karşı bir tampon alan oluşturması bakımından da önem taşımıştır. İngiltere, Irak'ın bu transit coğrafi özelliklerini esas alan bir strateji izleyerek Osmanlı yönetimiyle ilişkilerini bu doğrultuda şekillendirmiş ve bölgeye yönelik müdahale zeminini kademeli olarak hazırlamıştır.²

Bu tarihsel arka plan üzerine inşa edilen İngiliz politikası, XX. yüzyılın başlarında daha belirgin ve sistematik bir stratejik yönelime dönüşmüştür. Bu dönemde İngiltere'nin Mezopotamya'ya yaklaşımı, bölgesel nüfuz rekabetinin ötesine geçerek Britanya Hindistanı'nın savunulması ve çevre bölgelerin güvence altına alınmasıyla doğrudan bağlantılı hâle gelmiştir. Bu hususta Mezopotamya, İngiliz imparatorluk güvenlik mimarisinin dış halkalarından biri olarak konumlandırılmıştır. İngiliz stratejik düşüncesinde bölge, hem Hindistan'a uzanan bir lojistik hat hem de Rusya'nın güneye yönelen ilerleyişine karşı bir savunma hattı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda İngiltere, Basra Körfezi'nden Musul'a uzanan bir demiryolu hattı inşa etmeyi planlamış; bu projeye ulaşım kapasitesini artırmayı ve bölgesel güç dengesini kendi lehine şekillendirmeyi hedeflemiştir. Ancak yüksek maliyetler, elverişsiz coğrafi koşullar ve Osmanlı-Alman yakınlaşmasının yarattığı siyasi gerilimler nedeniyle bu proje hayata geçirilememiştir.³

Bu stratejik yönelim, teorik ve diplomatik düzeyle sınırlı kalmamış, somut askerî planlamalara da yansımıştır. Nitekim 1906 Akabe Krizi ve 1912'de Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmeler, İngiltere'nin bölgeye doğrudan müdahale ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiğini göstermektedir.⁴ Bu minvalde İngilizler, olası bir harekâtın ön hazırlığı kapsamında Basra Körfezi'ndeki Osmanlı garnizonları ile özellikle Fav Kalesi çevresindeki askerî unsurlar hakkında ayrıntılı istihbarat çalışmaları yürütmüştür.⁵

İngiliz karar alıcılar nezdinde Irak'ın işgali, Rus yayılmacılığına karşı bir tampon oluşturma amacının ötesinde, bölgenin ekonomik potansiyeline bağlı stratejik kaygılar içerisinde de değerlendirilmiştir. Petrolün artan stratejik değeri ve Şattü'l-Arap havzasının tarımsal kapasitesi, Mezopotamya'yı İngiliz emperyal planlamasında cazip bir hedef hâline getirmiştir. Bölgenin, modern tarım teknikleriyle Hindistan'daki artan nüfusu besleyebilecek bir üretim alanına dönüşebileceği de öngörülmüştür. Savaş öncesinde bu değerlendirmeler büyük ölçüde teorik düzeyde kalmış, ancak savaşın arifesinde daha somut stratejik önerilere dönüşmeye başlamıştır. Nitekim Mark Sykes, İngiltere'nin pasif bir savunma stratejisiyle yetinmemesi gerektiğini savunarak, Avrupa cephelerinde kullanılmayan Hint birliklerinin Mezopotamya'da daha etkin biçimde değerlendirilebileceğini ileri sürmüştür.⁶ Ancak İngiliz raporları, bölgede yürütülecek bir harekâtın yüksek maliyetler ve önemli stratejik riskler taşıdığına dikkat çekmiştir. Böyle bir girişim,

² Stuart Cohen, "Mesopotamia in British Strategy, 1903-1914", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 9, No. 2 (Apr., 1978): 171.

³ Halford Lancaster Hoskins, *British Routes to India*, (New York: Longmans, 1928), 339-342.

⁴ 1906'da İmparatorluk Savunma Komitesi Basra'yı işgal etmeyi ve Osmanlı Devleti'nin Dicle'deki gemilerine el koymayı düşünmüştü. The Egyptian frontier question; reinforcements for Egypt from India, The National Archives, CAB (Records of The Cabinet Office) 38/11/19, 1 May 1906, 3.

⁵ The Egyptian frontier question, TNA, CAB, 38/11/27, 9 May 1916, 3-7.

⁶ TNA, FO, 800/111, 30 October. 1914.

Akdeniz'deki askerî dengeleri zayıflatabileceği gibi Alman ve Fransız nüfuzunun güçlenmesine yol açarak⁷ Büyük Güçler arasındaki rekabeti derinleştirebilirdi. Bu nedenle reforme edilmiş ve istikrarlı bir Osmanlı Devleti'nin varlığı, İngiltere açısından Hindistan'ı koruyan daha düşük maliyetli bir tampon seçenek olarak değerlendirilmiştir.

Buna karşılık, Irak'ın işgali durumunda ortaya çıkacak askerî ve ekonomik yük, Londra'daki karar alıcılar açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Hindistan Genel Valisi Lord Hardinge, böyle bir müdahalenin Hindistan'daki geniş Müslüman nüfus üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve İngiliz-Hint ilişkilerinde uzun vadeli istikrarsızlıklara yol açabileceğini daha önce vurgulamıştır.⁸ Söz konusu değerlendirmelerin bir sonucu olarak, 1913 yılı itibarıyla İngiliz karar mercileri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit edecek adımlardan kaçınma yönünde temkinli bir tutum benimsemiştir.

İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik askerî planlamaları, büyük güç dengeleriyle birlikte, bölgenin karmaşık yerel yapısıyla da ilişkilendirilmiştir. Özellikle Arap kabile düzeni, İngiliz karar alıcılar tarafından parçalı ve istikrarsız bir yapı olarak değerlendirilmiştir. Osmanlı idaresine karşı yerel hoşnutsuzluğa dayalı bir strateji bu nedenle güvenilir bulunmamıştır. Osmanlı askerî varlığının zayıflıkları bilinmekle birlikte, kabileleri ayaklanmaya teşvik etmenin kontrol edilemez sonuçlar doğurabileceği düşünülmüştür. Bu yaklaşım, İngiliz kaynaklarında “eşek arısı yuvasını karıştırmak” şeklinde ifade edilmiş; Osmanlı'dan kopan kabilelerin İngiliz otoritesini gönüllü olarak benimsemeyeceği öngörülmüştür. Bu hususta İngiliz yönetimi, savaş öncesinde Irak'ta yerel kabile siyasetlerine doğrudan müdahaleden kaçınma eğiliminde olmuştur.⁹

Yukarıda vurgulandığı üzere 1914'e kadar İngiliz politikası, Mezopotamya'daki çıkarların korunmasına yönelik sınırlı ve ihtiyatlı bir çizgi izlemiştir. Geniş çaplı bir askerî müdahalenin yüksek maliyetli ve lojistik açıdan güç olacağı değerlendirilmiş; Genelkurmay ve Savaş Bakanlığı raporları, böyle bir harekâtın uzun vadede siyasi ve askerî istikrarsızlık riski taşıdığını vurgulamıştır. Bu nedenle İngiltere, kara kuvvetlerine dayalı yayılma yerine deniz gücü, Basra Körfezi'nin kontrolü ve diplomatik nüfuz aracılığıyla bölgede etkili olmayı hedeflemiştir. Buna rağmen İngiliz resmî belgelerinde Mezopotamya'nın, Osmanlı Devleti'nin muhtemel savaş sonrası paylaşımı bağlamında bir nüfuz alanı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Nitekim Sömürgeler Ofisi ile Hindistan Ofisi, bölgeyi uzun süredir Britanya'nın meşru genişleme sahalarından biri olarak görmekteydi.¹⁰ Bu yaklaşım, savaş sonrasında geliştirilen paylaşım planlarında somutlaşmış ve İngiltere'nin bölgeye

⁷ TNA, FO 800/356,127, 11 April 1912.

⁸ Birinci Dünya Savaşı sırasında Mezopotamya Seferi'nin planlanması ve yürütülmesinde Hindistan Genel Valisi Lord Hardinge'in rolü, temkinli yaklaşımından giderek uzaklaşarak daha geniş kapsamlı ve siyasi hedeflerle uyumlu bir stratejiye evrilmiştir. Savaşın ilk aşamalarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yürütülecek askerî harekâtın Hindistan'daki Müslüman kamuoyunda yaratabileceği tepkiler konusunda ihtiyatlı davranan Hardinge, 1914 yılı sonlarında Basra'nın işgalinin ardından Mezopotamya'nın kalıcı bir İngiliz nüfuz alanına dönüştürülmesini destekleyen bir çizgi benimsemiştir. 1915 yılı başlarından itibaren Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla Nasırıye ve Ammâre gibi stratejik merkezlerin ele geçirilmesini savunan Hardinge, başlangıçta General Nixon'un ileri harekât önerilerine mesafeli yaklaşmıştır. Bununla birlikte kısa süre içinde bu önerilere destek vererek Kütü'l-Amâre hattına doğru ilerleme planını benimsemiştir. Ancak bu genişleme stratejisi, yetersiz lojistik imkânlar, zayıf sağlık hizmetleri ve aşırı iyimser askerî değerlendirmelerle birleştiğinde, 1916 yılı başlarında Kütü'l-Amâre Kuşatması gibi ağır bir askerî başarısızlığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Douglas Goold, “Lord Hardinge and the Mesopotamia Expedition and Inquiry, 1914-1917” *The Historical Journal* 19, No. 4 (1976): 919-945.

⁹ Cohen, “Mesopotamia in British Strategy”, 179.

¹⁰ Michael Howard, *Birinci Dünya Savaşı*, Çev. Sinem Gül, (Ankara: Dost Kitapevi, 2002), 73.

yönelik talepleri, savaş öncesinde şekillenen jeopolitik önceliklerin bir uzantısı olarak uygulamaya geçirilmiştir.¹¹

Bu jeopolitik yaklaşım, savaşın arifesinde uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmelerle birlikte daha somut müdahale planlarına dönüşmeye başlamıştır. Nitekim 1914 sonbaharında Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifakının netleşmesi, İngiliz karar alıcılar nezdinde Mezopotamya ve genel olarak Osmanlı coğrafyasına yönelik askerî ve diplomatik uyarıların artmasına yol açmıştır. Bu süreçte Hindistan Ofisi Askerî Sekreteri General Sir Edmund Barrow, *The Role of India in a Turkish War* başlıklı memorandumunda İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı erken ve doğrudan bir askerî müdahalede bulunması gerektiğini savunmuştur. Ona göre böyle bir müdahale hem psikolojik hem de askerî inisiyatif sağlayarak Osmanlı'nın İngiliz çıkarlarına yönelik faaliyetlerini etkisizleştirecek ve İngiliz caydırıcılığını güçlendirecektir. Ayrıca bu müdahalenin, Arap kabilelerinin İngiltere lehine yönlendirilmesini kolaylaştıracağı; Kuveyt ve Muhammera'daki yerel güçlerin sadakatini pekiştireceği; Süveyş Kanalı'nın güvenliğini sağlayarak Mısır'ın korunmasına katkıda bulunacağı ve Abadan'daki petrol tesislerini güvence altına alacağı ileri sürülmüştür. Barrow, Osmanlı-Alman iş birliğini Hindistan ve Ortadoğu güvenliği açısından doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmiş; Alman etkisiyle Osmanlı'nın bölgede silah sevkiyatı, propaganda ve cihat çağrıları yoluyla İngiliz karşıtı bir zemin oluşturmaya çalıştığını iddia etmiştir.¹² Söz konusu memorandum, Hindistan'ın askerî kapasitesini değerlendiren bir belge olmanın ötesinde, İngiltere'nin Osmanlı coğrafyasındaki çıkarlarını korumaya yönelik erken ve etkili bir müdahalenin gerekliliğini ortaya koyan kapsamlı bir stratejik çerçeve sunmaktadır. Barrow'un değerlendirmeleri kısa süre içinde Savaş Bakanlığı ve Hindistan Ofisi'nde karşılık bulmuş ve Mezopotamya Seferi'nin şekillenmesinde etkili olmuştur.

Bu tartışmalar kısa sürede daha geniş bir jeostratejik perspektif içinde ele alınarak üst düzey karar alma mekanizmalarına taşınmıştır. Nitekim Savaş Bakanı Lord Kitchener tarafından İmparatorluk Savunma Komitesi'ne (Committee of Imperial Defence-CID)¹³ sunulan memorandum, İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik stratejik yaklaşımını ortaya koyan temel belgelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu belge, Mezopotamya Seferi'nin dar askerî hedeflerini aşan bir nitelik taşıdığını ve savaş sonrası güç dengeleri bağlamında İngiltere'nin Doğu Akdeniz ile

¹¹ Harry N. Howard, *The Partition of Turkey 1913-1923*, (University Of Oklahoma Press, 1931), 51.

¹² *Mesopotamia Commission: Report of the Commission Appointed by Act of Parliament to Enquire into the Operations of War in Mesopotamia, Together with a Separate Report by Commander J. Wedgwood* (London: His Majesty's Stationery Office, 1917), 12. British Library: India Office Records and Private Papers, IOR/L/PS/20/257.

¹³ Committee of Imperial Defence (CID), Birleşik Krallık'ta 1902 yılında kurulan ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında stratejik karar alma süreçlerinde etkili olan üst düzey bir danışma organıdır. Başbakan'a bağlı olarak faaliyet gösteren bu yapı, sivil ve askerî yetkilileri bir araya getiren yarı resmî bir koordinasyon mekanizması niteliği taşımıştır. Komitenin temel işlevi, Britanya İmparatorluğu'nun genel savunma politikalarını belirlemek, küresel ölçekte askerî planlamayı koordine etmek ve gerektiğinde sömürgelere yönelik stratejik harekât planlarını değerlendirmektir. Bu işleyişte CID, özellikle deniz aşırı toprakların ve Hindistan gibi kritik bölgelerin güvenliğine ilişkin senaryolarda belirleyici analizler üretmiştir. 1914-1916 yılları arasında Mezopotamya Harekâtı'nın planlanması ve icrası sürecinde de komitenin dolaylı fakat etkili bir rol oynadığı görülmektedir. Lord Kitchener gibi üst düzey aktörler tarafından sunulan memorandumlar bu yapı içerisinde değerlendirilmiş ve stratejik yönelimlerin şekillenmesine katkı sağlamıştır. CID, yalnızca askerî boyutla sınırlı kalmamış; diplomatik ve ekonomik çıkarlar çerçevesinde de kapsamlı değerlendirmeler yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülmesi sonrasında bölgenin nasıl kontrol edileceği, Fransız ve Rus nüfuzuna karşı hangi önlemlerin alınacağı gibi konular bu platformda tartışılmıştır. Bununla birlikte komite, doğrudan yürütme yetkisine sahip olmamakla birlikte, hazırladığı raporlar ve değerlendirmeler aracılığıyla kabine kararlarını yönlendiren önemli bir danışma organı işlevi görmüştür. Chad T. Manske, "The British Committee of Imperial Defence," in *The Machinery of Government Needs a Tune-Up: Lessons for the US National Security Council from the British Committee of Imperial Defence*, (Air University Press, 2009), 241-257.

Basra Körfezi'ndeki çıkarlarını güvence altına alma arayışını yansıttığını göstermektedir. Söz konusu değerlendirmelerde, savaşın seyriyle birlikte Rusya'nın İstanbul ve Boğazlar üzerinde hâkimiyet kurabileceği, Fransa'nın ise Suriye'de nüfuz elde edebileceği öngörülmekte; bu durumun İngiltere'nin Mısır ve Hindistan bağlantılarını doğrudan tehdit edeceği vurgulanmaktadır. Bu durumda İskenderun'un kontrolü, Mezopotamya'daki İngiliz varlığının sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olarak değerlendirilmiştir.¹⁴ Liman imkânları, Bağdat Demiryolu ile bağlantısı ve bölgesel hareketliliği denetleme kapasitesi, bu bölgenin stratejik önemini artırmıştır. Basra Körfezi üzerinden yürütülen sevkiyatın zaman ve maliyet açısından dezavantajlı olması da İskenderun hattını askerî bakımdan daha işlevsel kılmıştır.

Aynı değerlendirmelerde, Rusya'nın Doğu Anadolu üzerinden Mezopotamya'ya yönelme ihtimali de önemli bir tehdit unsuru olarak ele alınmıştır. Bu senaryoda Halep ve İskenderun'un kontrolü, İngiliz savunma stratejisinin temel bileşenleri arasında gösterilmiştir. Bu yaklaşım, Mezopotamya'nın güvenliğinin Doğu Akdeniz'de tesis edilecek bir kontrol hattıyla birlikte düşünüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu tabloda İskenderun, Akdeniz ile Mezopotamya, Basra Körfezi ve Hindistan arasındaki stratejik bağlantının kilit noktası olarak değerlendirilmiştir. Bölgenin kontrolü, askerî sevkiyat açısından olduğu kadar, Mezopotamya'daki Arap kabilelerine yönelik lojistik ve silah akışının denetlenmesi bakımından da önemli bir avantaj sağlamaktadır.¹⁵

İskenderun'un kalıcı biçimde kontrol altına alınması hâlinde, geniş çaplı bir toprak ilhakına gerek duyulmaksızın Halep, Antep ve kısmen Maraş'ı kapsayan sınırlı bir hinterlandın yeterli olacağı öngörülmüştür. Mezopotamya ise geniş coğrafyasına rağmen Dicle ve Fırat nehirleri ile kuzeydeki doğal engeller sayesinde savunulabilir bir alan olarak değerlendirilmiştir. Memorandumda ayrıca İngiltere'nin Rusya ile doğrudan sınır komşusu olmasının engellenmesi gerekliliği vurgulanmış; bu amaçla Anadolu'dan İran sınırına uzanan hatta yerel Türk ve Ermeni unsurlara dayalı bir tampon düzenin tesis edilmesi önerilmiştir. Aksi takdirde Fransa ve Rusya'nın İskenderun'dan Basra'ya uzanan hattı kontrol altına almasının İngiltere açısından daha ciddi bir tehdit oluşturacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle, İskenderun'un Suriye dışında değerlendirilmesi ve Fransa'nın bu liman üzerinde hak iddia edemeyeceğinin özellikle belirtilmesi, savaş sonrası paylaşım planlarında bölgenin Fransız nüfuzundan uzak tutulmasına yönelik açık bir stratejik tercihi ortaya koymaktadır.

Bu stratejik değerlendirmeler, Mezopotamya'ya yönelik askerî harekâtın Osmanlı Devleti'ne karşı yürütülen bir operasyonun ötesinde, Fransa ve Rusya'ya karşı uzun vadeli bir denge kurma girişimi olarak ele alındığını göstermektedir. Bölgenin İngiliz kontrolü dışında kalması hâlinde Rus nüfuzuna açılacağı ve bunun Basra Körfezi ile ticaret yolları üzerindeki dengeleri değiştireceği öngörülmüştür. Böyle bir gelişmenin, özellikle Süveyş hattı üzerinden İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantılarını ciddi biçimde tehdit edeceği değerlendirilmiştir. Bu mahiyette Mezopotamya'nın kontrolü, ekonomik olduğu kadar, imparatorluğun Asya'daki genel nüfuzu ve prestiji açısından da kritik bir unsur olarak görülmüştür. Aynı değerlendirmeler, Osmanlı Devleti'nin dağılması ihtimali

¹⁴ Bu belge, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve ilk evrelerinde Britanya'nın üst düzey siyasi ve askerî planlama süreçlerine ışık tutan gizli hükümet dokümanlarından biridir. Birleşik Krallık Kabine belgeleri (Cabinet Papers) arasında yer alan bu tür metinler, savaş stratejilerinin şekillenmesi ve dış politika kararlarının belirlenmesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Özellikle Mezopotamya, Hindistan ve Basra Körfezi gibi sömürge hinterlandlarında yürütülecek askerî harekâtların planlanması bağlamında bu belgeler kritik öneme sahiptir. Alexandretta and Mesopotamia Memorandum by Lord Kitchener, *TNA, CAB, 24/1/12*, 16 March 1915, 1.

¹⁵ Alexandretta and Mesopotamia Memorandum by Lord Kitchener, *TNA, CAB, 24/1/12*, 16 March 1915, 2.

doğrultusunda, İngiltere himayesinde ve Dicle-Fırat hattıyla sınırlı bir Arap Krallığı kurulması fikrini de gündeme getirmiştir. Bu yapının kutsal merkezleri kapsamı, imparatorluğun Müslüman tebaası nezdindeki meşruiyetini güçlendirecek bir araç olarak değerlendirilmiştir. Mezopotamya ayrıca, askerî ve stratejik boyutların ötesinde demografik ve ekonomik bir çözüm alanı olarak da ele alınmıştır. Bölgenin, Hindistan'daki nüfus baskısını hafifletebilecek bir iskân sahası olabileceği; verimli nehir havzaları ve tarıma elverişli arazileriyle bu potansiyele sahip olduğu düşünülmüştür. Bunun yanında, İran'daki petrol çıkarlarını koruyan bir jeostratejik kalkan ve Akdeniz'den Basra Körfezi'ne uzanan kara ulaşım hatlarının güvenliği açısından kritik bir alan olarak değerlendirilmiştir. Bu bütüncül perspektif, Mezopotamya Seferi'nin askerî bir harekât olmanın ötesinde, İngiltere'nin küresel çıkarlarını yeniden yapılandırmaya yönelik daha geniş ölçekli bir imparatorluk projesinin parçası olduğunu ortaya koymaktadır.¹⁶

MEZOPOTAMYA HAREKÂTININ KURUMSAL ZEMİNİ: HİNDİSTAN MERKEZLİ YAPI

Mezopotamya'ya yönelik İngiliz stratejik ilgisinin savaş arifesinde somut bir planlama tasavvuruna kavuşması, bu politikanın hangi kurumsal ve askerî mekanizmalar aracılığıyla yürütüldüğünü incelemeyi gerekli kılmaktadır. İngiltere'nin bölgeye müdahalesi, doğrudan metropol merkezli bir askerî organizasyon yerine, büyük ölçüde Hindistan merkezli idarî ve askerî yapı üzerinden şekillenmektedir. Bu durum Irak'ın, Britanya İmparatorluğu'nun Hindistan odaklı güvenlik anlayışı içindeki yerini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu nedenle Mezopotamya Seferi'nin analizi, stratejik hedeflerle sınırlı kalmamalı; bu hedefleri uygulayan kurumsal yapı ve karar alma süreçlerini de kapsamalıdır.

İngiltere'nin Hindistan'a yönelik ilgisinin tarihsel arka planı, söz konusu kurumsal yapının oluşumunu anlamak açısından belirleyicidir. Bu ilgi XVI. yüzyıla kadar uzanmakta; Bombay ve Madras gibi liman şehirlerinde kurulan ticaret merkezleri zamanla kalıcı yerleşimlere ve stratejik üslere dönüşmektedir. XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ticari çıkarların askerî güçle korunmaya başlanması, İngiltere'nin bölgedeki faaliyetlerini kurumsal bir yapıya kavuşturmasına yol açmıştır. Bu süreçte 1600 yılında kurulan Doğu Hindistan Şirketi, giderek yarı-devlet niteliği kazanmış; ekonomik işlevlerinin yanı sıra siyasi ve askerî bir aktöre dönüşmüştür.¹⁷ XVIII. yüzyılda

¹⁶ Alexandretta and Mesopotamia Memorandum by Lord Kitchener, *TNA, CAB, 24/1/12*, 16 March 1915, 3-5.; Lord Kitchener tarafından hazırlanarak Birleşik Krallık İmparatorluk Savunma Komitesi'ne sunulan memorandumlara ek olarak, İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kaleme alınmış benzer nitelikte bir belge de bulunmaktadır. Bu metin, Birinci Dünya Savaşı sürecinde İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik siyasi, askerî ve diplomatik yaklaşımını ayrıntılı biçimde ortaya koymakta ve dönemin başlıca karar alıcılarının değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Söz konusu memorandum, Mezopotamya Seferi'nin yalnızca taktik bir askerî girişim olarak değil, imparatorluk vizyonunun yeniden yapılandırılması bağlamında ele alındığını gösteren çok katmanlı bir strateji belgesi niteliğindedir. Bu kapsamda İngiliz planlamacıların Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme sürecini nasıl yönlendirmeyi hedefledikleri ve savaş sonrası güç dağılımında hangi coğrafi ve demografik unsurları ön plana çıkardıkları açık biçimde ortaya konulmaktadır. İskenderun, Bağdat, Basra ve Halep gibi merkezlerin stratejik önemi, İngiltere'nin Ortadoğu'yu hem askerî hem de jeopolitik açıdan bir tampon kuşak olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Alexandretta and Mesopotamia, Memorandum by the Admiralty. *TNA, CAB, 24/1/13*, 17 March 1915, 1-4.

¹⁷ 31 Aralık 1600'de, Portekiz ve İspanya'nın tekelinde bulunan Uzakdoğu ve Hindistan baharat ticaretine katılmak amacıyla İngiliz tüccarlar tarafından krallık beratıyla kurulan bu şirket, zamanla dünyanın en büyük ticari organizasyonlarından biri hâline gelmiş ve İngiliz sömürgeciliğinin Asya'daki başlıca temsilcisi olmuştur. Şirket, bu konumunu 1858 yılına kadar sürdürmüştür. Bu tarihte hükümet, tekel imtiyazını kaldırmış ve teşkilâtını tasfiye etmiştir. Bu süreçte özellikle Hindistan'daki faaliyetleri, sahip olduğu yetkiler ve bölgesel etkisi dikkate alındığında, şirketin uzun süre özerk bir devlet gibi hareket ettiği görülmektedir. Azmi Özcan, "İngiliz Doğu Hindistan Şirketi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 22, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık, 2000), 294.

Hindistan, İngiltere ile Fransa arasındaki sömürge rekabetinin başlıca sahalarından biri hâline gelmiş¹⁸ ve bu mücadele özellikle Güney Hindistan'daki vekâlet savaşlarında somutlaşmıştır. İngiltere'nin bu rekabetten üstün çıkmasıyla birlikte, yüzyıl ortalarından itibaren bölgedeki siyasi ve idari hâkimiyeti güçlenmiş, doğrudan kolonyal kontrol süreci hız kazanmıştır. XIX. yüzyılın başlarından itibaren genişleyen İngiliz hâkimiyeti, Hindistan'ı Britanya İmparatorluğu'nun en kritik sömürgelerinden biri hâline getirmiştir.

Bu tarihsel gelişim çizgisi içerisinde 1857'de Bengal'de başlayan Sipahi Ayaklanması, Hindistan'daki İngiliz hâkimiyetine karşı ilk büyük ölçekli silahlı direniş olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıçta Doğu Hindistan Şirketi bünyesindeki yerli askerlerin başlattığı isyan, kısa sürede Hindu ve Müslüman unsurların katılımıyla geniş çaplı bir harekete dönüşmüştür. Bu direniş İngiltere tarafından sert askerî müdahalelerle bastırılmış ve ciddi can kayıplarına yol açmıştır.¹⁹ Ayaklanmanın ardından Hindistan'daki idari yapı köklü biçimde yeniden düzenlenmiştir. 2 Ağustos 1858 tarihli Hindistan İdare Kanunu ile Doğu Hindistan Şirketi'nin yetkileri kaldırılarak yönetim doğrudan Londra'ya bağlanmış ve British Raj²⁰ (Britanya Hindistanı) dönemi başlamıştır. Yeni sistemde yönetim, Londra'da tesis edilen Hindistan Bakanlığı (Secretary of State for India) aracılığıyla yürütülmüş;²¹ sahadaki en yüksek otorite olarak Hindistan Genel Valiliği (Viceroy) kurumsallaştırılmıştır.

Bu yeniden yapılanma, Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu içindeki idarî ve askerî rolünü daha da merkezî hâle getirmiştir. 1858-1947 yılları arasında faaliyet gösteren Hindistan Bakanlığı, bölgenin yönetiminden sorumlu en üst otorite olarak, idari, siyasi ve ekonomik süreçlerin Londra merkezli biçimde yürütülmesini sağlamıştır. Doğrudan İngiliz kabinesine bağlı olarak yapılandırılan bu kurum, kolonyal otoritenin temel temsil organı hâline gelmiştir. Hindistan Bakanı, genel valilerin, eyalet yöneticilerinin ve üst düzey askerî-sivil bürokratların atanmasından sorumlu olmanın yanı sıra, ordu finansmanı, askerî strateji ve lojistik planlama üzerinde de belirleyici yetkilere sahiptir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ise bu makam, Hindistan'dan sağlanan askerî gücün imparatorluk genelinde seferber edilmesini organize eden başlıca kurumsal yapı olarak öne çıkmıştır. Bakanlığın idari işlevi, teknik ve bürokratik süreçleri yürüten Hindistan Ofisi (India Office) aracılığıyla sağlanmış²² ve bu yapı, Britanya'nın bölgedeki hâkimiyetinin sürekliliğini temin etmiştir.²³

Bu merkezîyetçi yapının sahadaki en önemli temsilcisi olan Hindistan Genel Valisi, 1858-1947 yılları arasında Britanya Hindistanı'nın en yüksek idari ve siyasi otoritesi konumundaydı. İngiliz hükümdarının Hindistan'daki temsilcisi sıfatıyla hem sembolik meşruiyeti hem de icraî gücü bünyesinde toplayan bu makam, idari yapının en üst denetim ve koordinasyon mercii olarak işlev

¹⁸ Hüseyin Günarslan, "Avrupalıların Doğu Ticareti Mücadelesi: İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin Kurulması," *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 44, no. 2 (2020): 103.

¹⁹ Azmi Özcan, "Hindistan'da İngiliz Hâkimiyeti ve Ulemânın Tavrı," *Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi*, sy. 17 (2004): 103.

²⁰ Indian Raj, 1858-1947 yılları arasında Hindistan'ın İngiltere tarafından doğrudan yönetildiği dönemi ifade eder. Bu dönem, İngilizlerin Hindistan'daki egemenliğinin en güçlü olduğu zaman dilimidir. Britanya Hindistanı olarak da bilinir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Denis Judd, *The Lion And the Tiger The Rise and Fall of the British Raj 1600-1947*, (New York: Oxford University Press, 2005).

²¹ Azmi Özcan, "Hindistan- III. Tarih", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 18, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık, 1998), 78.

²² William Foster, *A Guide to The India Office Records 1600-1858*, (London: Hobbs, 1966).

²³ Britanya'nın Hindistan Bakanlığı ve Genel Vali aracılığıyla yürüttüğü faaliyetler için ayrıca bkz. Azmi Özcan, *Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924)* (Leiden: Brill, 1997).

görmüştür. Genel Vali, siyasi kararların uygulanması, eyalet yönetimlerinin gözetimi ve kamu düzeninin sağlanması gibi alanlarda geniş yetkilere sahipti; bununla birlikte doğrudan Londra'daki Hindistan Bakanlığı'na bağlı bir yürütme organı olarak faaliyet göstermekteydi.²⁴

Kurumsal yapıdaki bu dönüşüm, Hindistan ordusunun konumunu da doğrudan etkilemiştir. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Britanya'ya bağlı Hindistan ordusu, bütçe kısıtlamaları ve dar çerçevede tanımlanan stratejik öncelikler nedeniyle sınırlı bir askerî kapasiteye sahipti. Afyon gelirlerindeki düşüş ve İngiltere'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkiler, askerî harcamaların azaltılmasına yol açmış; orduyu büyük ölçüde sınır güvenliğine odaklanan bir savunma anlayışıyla şekillendirmiştir. Bu hususta lojistik, teşkilatlanma ve muharebe desteği alanlarında önemli eksiklikler ortaya çıkmıştır. Özellikle topçu unsurlarının sınırlı tutulması ve ağır topçunun yok denecek düzeyde olması, ordunun ateş gücünü ciddi biçimde kısıtlamıştır. Benzer şekilde sağlık altyapısı yetersiz kalmış; hastane teşkilatı ve tıbbi destek kapasitesi kitlesel savaş koşullarını karşılayacak düzeye ulaşamamıştır. Buna rağmen Hindistan ordusu, savaşın başlamasıyla birlikte Mezopotamya, Doğu Afrika, Batı Cephesi ve Çanakkale gibi farklı cephelerde görev almış ve sınırlı imkânlarla geniş bir savaş yükünü üstlenmiştir. Bu durum, Hindistan birliklerini Britanya'nın küresel askerî gücünün temel unsurlarından biri hâline getirirken, sömürge ordularının yapısal zafiyetlerini de açık biçimde ortaya koymuştur.²⁵

Savaşın başlamasıyla birlikte, sınırlı kapasitesine rağmen Hindistan ordusu, İmparatorluk genelinde yürütülen askerî operasyonların ana taşıyıcı gücü hâline gelmiştir. Britanya Hindistanı tarafından oluşturulan ve farklı cephelere sevk edilen bu askerî yapı, Hindistan Seferî Kuvveti (Indian Expeditionary Force—IEF) adı altında teşkil edilmiştir. Operasyonel etkinliği artırmak amacıyla IEF, harf kodlarıyla ayrılmış alt kuvvetlere bölünmüş; bu kapsamda IEF “A” Batı Cephesi'nde, IEF “E” Süveyş Kanalı ve Mısır hattında, IEF “G” Çanakkale'de ve IEF “D” Mezopotamya Cephesi'nde görevlendirilmiştir. Özellikle IEF “D”, başlangıçta Basra'nın kontrolünü sağlamak amacıyla sevk edilmiş, ilerleyen süreçte Bağdat'a kadar uzanan harekâta aktif rol oynamıştır.²⁶

Bu hiyerarşik yapı, sevkiyat, ikmal ve komuta süreçlerinin Britanya Savaş Kabinesi ile Hindistan Bakanlığı arasındaki koordinasyonla yürütülmesine imkân tanımıştır. Böylece Hindistan Seferî Kuvvetleri, klasik sınır güvenliği rolünün ötesine geçerek İngiliz küresel askerî stratejisinin ayrılmaz bir unsuru hâline gelmiştir. Ancak bu çok cepheli kullanım, Britanya'nın askerî kapasitesini genişletirken Hindistan üzerindeki askerî, ekonomik ve idari yükü de artırmıştır. Irak Cephesi'ndeki askerî ve idari karar mekanizması, Londra'dan Mezopotamya'daki sahra komutanlığına kadar uzanan çok katmanlı bir hiyerarşi içinde işlemekteydi. Bu yapı; Hindistan Bakanlığı, Hindistan Ofisi, Hindistan Genel Valiliği, Hindistan Başkomutanlığı (C-in-C) ve Hindistan Genelkurmay Başkanlığı (CGS) üzerinden ilerleyen bir komuta zinciri aracılığıyla sahadaki IEF “D” kuvvetine kadar uzanmaktaydı. Bu sistem içinde CGS, operasyonel planlama, stratejik koordinasyon ve istihbarat

²⁴ Viscount Mersey, *The Viceroy and Governors-General of India 1757-1947*, (London: John Murray, 1949).

²⁵ *Mesopotamia Commission: Report of the Commission Appointed by Act of Parliament to Enquire into the Operations of War in Mesopotamia, Together with a Separate Report by Commander J. Wedgwood* (London: His Majesty's Stationery Office, 1917), 10-11. British Library: India Office Records and Private Papers, IOR/L/PS/20/257.

²⁶ Ian Summer, *The Indian Army 1914-1917*, (Wellingborough: Osprey Publishing, 2001), 6.; George Morton-Jack, *The Indian Army on the Western Front*, (New York: Cambridge University Press, 2014), 1.; V.H. Rothwell, “Mesopotamia in British War Aims, 1914-1918”, *The Historical Journal*, Vol. 13, No. 2 (Jun., 1970): 273-274.

yönetiminden sorumlu kurmay organ olarak görev yaparken, C-in-C tüm kara kuvvetleri ve denizasıırı sefer ordularının en üst komuta mercii olarak doğrudan icraî yetkiye sahipti. Böylece C-in-C karar mercii, CGS ise planlama ve uygulama organı olarak işlev görmüştür.

ASKERÎ HAZIRLIKLAR, MÜDAHALE KARARI VE STRATEJİK HESAPLAR

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik politikası, teorik ve diplomatik bir tahayyülden çıkarak somut askerî hazırlıklara ve fiilî müdahale kararlarına evrilmiştir. Bu gelişme, imparatorluk çıkarlarının Hindistan merkezli askerî imkânlar aracılığıyla sahaya aktarıldığı kritik bir eşik olarak değerlendirilebilir. Söz konusu yönelim, savaş ilanından önce başlatılan hazırlıklarda açık biçimde gözlemlenmektedir.

Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı resmen 5 Kasım 1914'te gerçekleşmiş olsa da İngiliz askerî ve sivil karar mercileri Mezopotamya'ya yönelik hazırlıklara daha önce başlamıştır.²⁷ Nitekim Hindistan Bakanlığı, bölgedeki İngiliz çıkarlarını korumak amacıyla Eylül 1914'te önleyici bir kuvvet gönderilmesini gündeme almıştır.²⁸ 26 Eylül 1914'te hükümet onayına bağlı olarak Basra Körfezi'ne sınırlı ancak düzenli bir askerî gücün sevki planlanmıştır. Bu kuvvet, Hindistan Ordusu'na bağlı 6. (Poona) Tümeni'nden bir tugay ile iki dağ topçu bataryası ve bir istihkâm bölüğünden oluşmaktaydı.²⁹ Birliğin görevi, stratejik noktaları kontrol altına almak ve ileride gerçekleştirilecek daha geniş çaplı harekât için zemin hazırlamaktı.

Bu hazırlıkların uygulanma biçimi, harekâtın ilk safhasında gizlilik ve yanıltma unsurlarının belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Planlama süreci yüksek düzeyde gizlilik esasına göre yürütülmüş; sevkiyatın gerçek hedefi saklanarak birliklerin Mısır'a intikal ettiği izlenimi oluşturulmuştur.³⁰ Böylece Osmanlı istihbaratı ve yerel unsurlar nezdinde yanıltıcı bir algı yaratılması amaçlanmıştır. Bu erken müdahale planı, İngiltere'nin Mezopotamya politikasının savunmaya değil, ön alıcı bir harekât anlayışına dayandığını göstermektedir. Ayrıca Hindistan'daki

²⁷ Arnold T. Wilson, *Loyalties: Mesopotamia 1914-1917 A Personal Historical Record*, (London: Oxford University Press, Humphrey Milford, 1930), 9.

²⁸ S.A. Cohen, "The Genesis of British Campaign in Mesopotamia, 1914", *Middle Eastern Studies*, May 1976, Vol. 12, No. 2 (May, 1976), 119.

²⁹ Ahmet Burak Yıldız, *Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Stratejisi*, (Doruk Yayınları, 2022), 304.; 6. Poona Piyade Tümeni, Hindistan ordusunun Güney Komutanlığı'na bağlı düzenli birlikler arasında yer almaktaydı. Bu tümen, Lord Kitchener'in 1904 yılında gerçekleştirdiği askerî reorganizasyon kapsamında oluşturulan dokuz piyade tümeninden biriydi. Kuruluşundan itibaren istikrarlı yapısıyla öne çıkmış ve Hindistan ordusunun profesyonel savaş gücünün temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmisti. Tümen, 16., 17. ve 18. Tugaylardan oluşan üç piyade tugayı üzerine kurulmuştu. Her tugay, üç Hint ordusu taburu ile bir Britanya ordusu taburunun birleşiminden meydana gelmekteydi. Bu karma yapı, tümenin hem yerel hem de Britanyalı personeli bünyesinde barındırmasını sağlamaktaydı. 1914 yılına gelindiğinde Britanya ordusunda çok sayıda obüs birliği bulunmasına rağmen, Sepoy İsyanı sonrasında yapılan düzenlemeler nedeniyle Hint ordusunda topçu alayı bulunmuyordu. Bu durum, tümenin ateş destek kapasitesini sınırlayan önemli bir zafiyet oluşturuyordu. İngiliz Savaş Bakanlığı'nın 1914 yılında denizasıırı harekât hazırlıkları kapsamında alarm durumuna geçmesi üzerine bu eksikliği gidermek amacıyla Kraliyet Sahra Topçusu'na bağlı bir tugay ile Kraliyet Garnizon Topçusu'na ait çeşitli bataryalar tümen emrine verilmiştir. Toplamda yaklaşık otuz iki top ve obüsten oluşan bu takviyeler, tümenin ateş gücünü önemli ölçüde artırmıştır. Farklı etnik ve dilsel unsurlardan oluşan personel yapısıyla dikkat çeken tümen, bu destekler sayesinde daha dengeli ve etkin bir muharebe kabiliyetine kavuşmuştur. Edward J. Erickson, *I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Kütii'l-Amâre, Gazze ve Megiddo Muharebeleri*, çev. Kerim Bağrıaçık, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), 124.

³⁰ Hindistan Bakanlıđından Hindistan Valiliđi Askerî Dairesine. *War Diary, Army Headquarters, India. [...] I.E.F. "D"*, Volume 1 (Form 26th September 1914 to 17th October 1914), Telegram P., No. 1062, dated 26th September 1914, Diary No: 4526, IOR/L/MIL/17/5/3223.

askerî kaynakların imparatorluk çıkarları doğrultusunda esnek ve hızlı biçimde seferber edilmesi, dönemin İngiliz stratejisinin temel özelliklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Söz konusu gizlilik ve ön alıcı harekât anlayışı, kısa süre içinde daha somut ve örgütlü bir askerî sevk planına dönüşmüştür. Savaşın henüz resmen başlamadığı bir dönemde, muhtemel bir çatışma ihtimaline karşı İngiliz karar alıcıları tarafından ihtiyatlı ancak stratejik hazırlıklar yürütülmüştür. Nitekim Hindistan Bakanlığı'nın girişimi ve İngiliz Kabinesi'nin onayıyla Mezopotamya'da askerî bir varlık oluşturulmasına yönelik planlar geliştirilmiş; 2 Ekim 1914'te şekillenen bu plan, 10 Ekim'de yürürlüğe girmiştir. Bu minvalde Hindistan Ordusu'na bağlı 6. (Poona) Tümeni'nin 16. Piyade Tugayı, 23. ve 30. Dağ Topçu Bataryaları ile bir istihkâm bölüğü "A" Kuvveti adı altında Şattü'l-Arap bölgesine gönderilmek üzere görevlendirilmiştir. Harekâtın ilk safhası hem askerî üstünlük sağlamak hem de diplomatik gerilimi tırmandırmamak amacıyla sıkı bir gizlilik esasına dayandırılmıştır. Birliklerin nihai hedeflerine ilişkin emirlerin konvoy hareket ettikten sonra mühürlü zarflar içinde açılması planlanmış; böylece operasyonun yönü son ana kadar gizli tutulmuştur. Ayrıca sevk sırasında birliklerin Mısır veya Avrupa cephelerine gönderildiği izlenimi yaratılarak yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Aynı dönemde 6. Tümen'in diğer unsurlarının da kısa sürede harekâta hazır hâle getirilmesi kararlaştırılmıştır. Plan uyarınca öncü birlik Şattü'l-Arap'a ulaştığında gizlilik kaldırılacak ve İngiltere'nin bölgedeki askerî varlığı fiilen ortaya konulacaktır. Bu kuvvet, ilerleyen dönemde "Indian Expeditionary Force D" (IEF "D") ["D" Seferî Kuvveti] olarak adlandırılacak ve Mezopotamya Seferi'nin ilk unsuru hâline gelecektir.³¹ İngiliz askerî ve diplomatik çevrelerinde, gönderilecek kuvvetin bölgedeki operasyonel ihtiyaçlara uygun olduğu yönünde genel bir uzlaşma oluşmuş; özellikle İran sınırı ve Basra çevresindeki tecrübesi nedeniyle Albay Delamain'in komutan olarak atanması tercih edilmiştir. Bununla birlikte Hindistan Genel Valisi Lord Hardinge, birliklerin 12 Ekim'den önce gönderilemeyeceğini belirterek idari ve lojistik hazırlıkların zaman gerektirdiğini vurgulamıştır.³²

29 Ekim 1914'te Osmanlı donanmasının Odessa'yı bombalamasıyla savaş fiilen başlamış olsa da İngiliz birlikleri bu tarihten önce harekâta hazır hâlde bekletilmekteydi. Bu sayede "D" Seferî Kuvveti, savaşın ilanını takiben hızla kara harekâtına geçebilecek bir hazırlık seviyesine ulaşmıştır.³³ Bu durum, İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik askerî planlamasının savaş öncesinde başlatılan ve önleyici bir anlayışa dayanan kapsamlı bir hazırlık sürecine dayandığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu hazırlıkların ve müdahale kararının arkasındaki motivasyonlar hem dönemin karar vericileri hem de sonraki tarih yazımı açısından farklı biçimlerde yorumlanmıştır.

Bu bağlamda literatürde üç temel yaklaşım öne çıkmaktadır. İlk yaklaşım, Osmanlı Devleti'nin zayıflayan konumundan doğan jeopolitik fırsatlara odaklanarak söz konusu harekâtı

³¹ Hindistan Bakanlığında Hindistan Valiliği Askerî Dairesine *War Diary. Army Headquarters, India. [...] I.E.F. "D"*, Volume 1 (Form 26th September 1914 to 17th October 1914), Telegram P., No. 1134, dated 2nd October 1914, Diary No: 4910, IOR/L/MIL/17/5/3223. Gönderilen telgrafta artık bu kuvvetten bahsederken I.E.F. "D" adının kullanılacağı belirtilmektedir.; İngiltere'den alınan talimatın hemen yerine getirilmesi için Hindistan Genelkurmay Başkanı da sevk için gereken emirleri vermiştir. Bkz. Hindistan Genelkurmay Başkanlığından 6. Tümen Komutanlığına. *War Diary. Army Headquarters, India. [...] I.E.F. "D"*, Volume 1 (Form 26th September 1914 to 17th October 1914), Telegram P., No. 4942, dated 2nd October 1914, Diary No: 4942, IOR/L/MIL/17/5/3223.

³² Hindistan Valiliği Askerî Dairesinden Hindistan Bakanlığına. *War Diary. Army Headquarters, India. [...] I.E.F. "D"*, Volume 1 (Form 26th September 1914 to 17th October 1914), dated 3rd October 1914, Telegram P., No. H.- 1285, Diary No: 4975, IOR/L/MIL/17/5/3223.

³³ S.A. Cohen, "The Genesis of British Campaign in Mesopotamia, 1914", 119.

emperyal genişleme politikasının bir uzantısı olarak değerlendirmektedir. Bu mahiyette İngiltere'nin, bölgedeki otorite boşluğundan yararlanarak Mezopotamya'yı doğrudan kontrol altına almayı hedeflediği ileri sürülmektedir.³⁴ İkinci yaklaşım, dönemin resmî tarihçisi F. J. Moberly tarafından geliştirilmiş olup, askerî kazançtan ziyade psikolojik ve propaganda boyutuna vurgu yapmaktadır. Buna göre İngiltere'nin temel amacı, Araplarla ilişkileri güçlendirerek Osmanlı'ya karşı destek algısı oluşturmak ve bölgedeki siyasi nüfuzunu pekiştirmektir.³⁵ Üçüncü ve en yaygın kabul gören yaklaşım ise müdahaleyi stratejik bir düzlemde, özellikle enerji güvenliği üzerinden açıklamaktadır. Liddell Hart ve onu takip eden tarihçilere göre Abadan'daki petrol tesisleri ile İran'daki petrol sahalarının korunması, Britanya donanması ve savaş ekonomisi açısından hayati öneme sahipti. Bu nedenle bölgeye sevk edilen kuvvetlerin öncelikli görevi bu kaynakları güvence altına almaktı.³⁶ Bu yorum, askerî kontrol ile enerji güvenliği arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.³⁷ Bununla birlikte, müdahaleyi petrol faktörüyle açıklayan bu yaklaşım eleştirilmiş ve daha çok boyutlu bir değerlendirme gerekliliği vurgulanmıştır.³⁸ Ancak bu eleştirilere rağmen, savaşın ilerleyen safhalarında enerji güvenliği İngiltere'nin bölgedeki askerî varlığını sürdürmesinin başlıca gerekçelerinden biri hâline gelmiştir.³⁹

Bu kapsamda, söz konusu harekâtı tek bir nedene indirgemeyen ve daha eleştirel bir perspektif geliştiren yaklaşımlar da literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda askerî tarihçi Liddell Hart, Mezopotamya Cephesi'nin açılmasını ekonomik zorunluluklardan ziyade siyasi saiklerle de açıklamaktadır. Ona göre bu cephe, önemli ölçüde kaynak tahsisi gerektirmesine rağmen açık ve tutarlı askerî hedeflerden yoksun kalmış, genel savaş planı içinde belirleyici bir rol üstlenememiştir. Hart, Mezopotamya'ya yönelik sevkியatın ne Çanakkale'de olduğu gibi düşmanın merkezine yönelen stratejik bir hamle ne de Selanik'te olduğu gibi müttefikleri desteklemeye yönelik zorunlu bir müdahale niteliği taşıdığını vurgulamaktadır. Bu nedenle harekâtın temel motivasyonu, imparatorluk prestijinin korunması, sömürge yollarının güvenliği ve Hindistan'daki İngiliz otoritesinin sürdürülmesi gibi siyasi hedeflerle ilişkilendirilmektedir. Bu değerlendirme, Mezopotamya'daki faaliyetlerin genel savaş stratejisiyle sınırlı ölçüde bütünleştiğini ve kaynak kullanımında yapısal sorunlar bulunduğunu ortaya koymaktadır.⁴⁰

Nikolas Gardner, *British Prestige and the Mesopotamia Campaign, 1914-1916* başlıklı çalışmasında, Liddell Hart'a paralel bir yaklaşım benimsemekle birlikte söz konusu harekâtı özellikle "prestij" kavramı üzerinden açıklamaktadır. Gardner'a göre 1914-1916 yılları arasında yürütülen operasyonlar, jeostratejik ve ekonomik gerekçelerle sınırlı olmayıp Britanya İmparatorluğu'nun Müslüman dünyadaki itibarını koruma kaygısına da dayanmaktadır. Bu çerçevede, Hindistan'daki

³⁴ Harry N. Howard, *The Partition of Turkey 1913-1923*, (University Of Oklahoma Press, 1931).

³⁵ F. J. Moberly, *History of the Great War Based on Official Documents: The Campaign in Mesopotamia, 1914-1918*, Vol. I, (London: His Majesty's Stationery Office, 1923), 95.

³⁶ B. H. Liddell Hart, *The Real War (1914-1918)*, (Atlantic Press Book, 1964), 139.

³⁷ Mejer, Helmut, "Oil and British Policy towards Mesopotamia, 1914-1918." *Middle Eastern Studies* 8, No. 3 (October 1972): 377-391.; A. J. Barker, *The Bastard War: The Mesopotamian Campaign of 1914-1918* (New York: The Dial Press, 1967), 47. William Yale, *The Near East, A Modern History*, (Toronto: University of Michigan Press, 1958), 222.

³⁸ Elizabeth Monroe, *Britain's Moment in the Middle East 1914-1956*, (London: Chatto, 1964), 25.; Paul Guinn, *British Strategy and Politics 1914 to 1918*, (Oxford University Press, 1965), 43.; Briton Cooper Busch, *Britain, India and the Arabs 1914-1921*, (London: University of California Press, 1971), 6-7.; Elie Kedouire, *England and Middle East The Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921*, (London: Mansell Publishing, 1987), 29-30.

³⁹ Rothwell, "Mesopotamia in British War Aims", 286-292.

⁴⁰ Basil Liddell Hart, *Birinci Dünya Savaşı Tarihi*, Çev. Kerim Bağrıaçık, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2014), 202.

Müslüman nüfusun sadakatinin sürdürülmesi ve pan-İslamist propagandanın etkisinin sınırlandırılması amacıyla İngiliz karar alıcıları Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü ve disiplinli bir askerî varlık sergilemeyi gerekli görmüştür. Bu bağlamda “prestij” kaygısı, Mezopotamya Cephesi'nde alınan birçok stratejik kararın arka planındaki belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır.⁴¹

Bu değerlendirmeler, Mezopotamya Seferi'nin literatürdeki teorik açıklamalar kapsamında değil, sahadaki somut askerî ve sosyopolitik koşullar dikkate alınarak analiz edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu süreçte Birinci Dünya Savaşı'nın başında İngiltere, bölgesel şartların kendi lehine olduğu kanaatine sahipti. Osmanlı kuvvetlerinin sınırlı mevcudu, zayıf garnizon yapısı ve yetersiz lojistik desteği savunmayı kırılgan hâle getirirken, kabile yapısının parçalı karakteri merkezi otoritenin kontrolünü zorlaştırmakta ve İngiliz planlayıcılar tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Buna karşılık Hindistan üzerinden Basra Körfezi'ne uzanan deniz hatları, seferî kuvvetlerin ikmalî ve sürekliliği açısından önemli bir lojistik üstünlük sağlamaktaydı. Hindistan'daki yerleşik İngiliz hâkimiyeti ise askerî kapasiteyle sınırlı olmayıp, prestij ve diplomatik etki bakımından da bu girişimi destekleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda müdahale, taktik bir hamlenin ötesinde, imparatorluk gücünün bölgesel ölçekte yeniden teyidi anlamına gelmekteydi. Öte yandan İngiliz istihbarat raporları, bazı Arap kabilelerinin Osmanlı yönetimine karşı hoşnutsuzluk duyduğu ve İngiltere'ye nispeten olumlu yaklaştığı yönünde değerlendirmeler içermekteydi. Bu algı, yerel destek sağlanabileceği düşüncesini güçlendirmiştir. Nihayetinde Osmanlı'nın zayıf askerî mevcudu, bölgenin parçalı toplumsal yapısı ve İngiltere'nin Hindistan merkezli lojistik kapasitesi, müdahale kararında belirleyici olmuştur. Bu etkenler, söz konusu harekâtı askerî bir operasyon olmanın ötesine taşıyarak, prestij ve otoriteyi pekiştirmeye yönelik bir emperyal girişim hâline getirmiştir.⁴²

Bununla birlikte, Mezopotamya'ya yönelik müdahale kararı, fırsat ve avantajlarla sınırlı kalmamış; ciddi stratejik riskler ve politik çekincelerin de dikkate alındığı karmaşık bir değerlendirme sürecinin ürünü olmuştur. İngiliz planları, bölgedeki ticari, stratejik ve politik çıkarlarla doğrudan bağlantılıydı. Basra Körfezi çevresindeki ticaret yolları, enerji kaynakları ve diplomatik nüfuz alanları bu ilgiyi besleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyordu. Buna karşılık 1914 öncesinde İngiliz resmî çevrelerinde önemli tereddütler de mevcuttu. Bu çekinceler üç başlık altında toplanabilir: Osmanlı toprak bütünlüğünü hedef alan bir müdahalenin uluslararası dengeleri bozma riski; askerî harekâtın yüksek maliyet ve kaynak tüketimi doğurması; Hindistan'daki Müslüman nüfus üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler. Hindistan Genel Valiliği değerlendirmelerinde Osmanlı Devleti'nin tek başına bir tehditten ziyade Almanya tarafından yönlendirilen bir araç olduğu görüşü öne çıkmıştır. Bu çerçevede Almanya'nın Osmanlı'yı bir çatışmanın hedefi hâline getirerek İslam dünyasında mağduriyet algısı oluşturmayı ve cihat çağrılarını üzerinden İngiltere karşıtı bir mobilizasyon sağlamayı amaçladığı düşünülmüştür. Goeben ve Breslau hadisesi gibi gelişmeler de bu algıyı güçlendirmiştir. İngiliz karar vericilere göre Osmanlı topraklarında gerçekleştirilecek açık bir askerî müdahale, özellikle Müslüman toplumlar nezdinde dinî ve kültürel hassasiyetleri tetikleyerek İngiltere'nin prestijini zedeleyebilirdi. Nitekim İstanbul Büyükelçisi Sir Louis Mallet, Şattü'l-Arap'ta İngiliz savaş gemilerinin bulunmasının dahi hukuken tartışmalı olduğunu, doğrudan

⁴¹ Nikolas Gardner, “British Prestige and the Mesopotamia Campaign, 1914-1916” *The Historian* 77, No. 2 (Summer 2015): 269.

⁴² Andrew Syk, “Command in the Indian Expeditionary Force D in Mesopotamia: 1914-18”, *The Indian Army in the the Two World Wars*, Ed. Kaushik Roy, (London: Brill, 2012), 63-64.; Cohen, “Mesopotamia in British Strategy”, 172.

bir askerî çıkarma girişiminin ise kaçınılmaz biçimde çatışmayı tetikleyeceğini ifade etmiştir. Öte yandan Abadan'daki Anglo-Persian Oil Company tesislerinin güvenliği İngiltere için hayati öneme sahipti. Ancak Hindistan yönetimi, bu bölgeye yönelik bir müdahalenin stratejik bir tuzağa dönüşebileceği ve özellikle Hintli Müslüman askerler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Toparlamak gerekirse İngiltere'nin bu bölgeye yönelik politikası, güçlü çıkar motivasyonlarına rağmen savaş öncesinde kapsamlı bir risk ve maliyet hesabı kapsamında şekillenmiştir.⁴³ Zira askerî bir müdahalenin sağlayacağı stratejik avantajlara karşın, geniş Müslüman tebaanın tepkisi ve imparatorluğun küresel prestiji üzerindeki muhtemel etkiler, daha temkinli bir dış politika izlenmesini gerekli kılmıştır. Petrol kaynaklarının korunmasına yönelik kaygılar müdahale gerekliliğini gündemde tutmakla birlikte, müdahalenin zamanlaması ve yöntemi, jeopolitik hassasiyetler ile imparatorluk güvenliği arasındaki dengenin gözetilmesi suretiyle belirlenmiştir.

Nitekim bu temkinli yaklaşım ve risk odaklı değerlendirmeler, teorik düzeyde kalmamış; İngiliz karar alma mekanizmalarının resmî raporlarına ve üst düzey yöneticilerin görüşlerine açık biçimde yansımıştır. Osmanlı Devleti'ne karşı Mezopotamya'da bir askerî harekât fikri Britanya İmparatorluğu içinde uzun süre tartışılmış, ancak önemli stratejik çekinceler nedeniyle ihtiyatla ele alınmıştır. Bu çekinceler; Osmanlı topraklarının parçalanmasının Avrupa güç dengelerini sarsma ihtimali, askerî ve mali kaynaklar üzerindeki baskı ve Hindistan'daki Müslüman nüfusun olası tepkisi etrafında yoğunlaşmıştır. Söz konusu kaygılar savaş öncesi döneme özgü kalmamış, 1915 tarihli *De Bunsen Komitesi* raporunda da açık biçimde dile getirilmiştir. Raporda, Osmanlı topraklarının paylaşılması veya işgali gibi adımların sömürgelerde siyasi istikrarsızlık yaratabileceği ve özellikle Hindistan'daki Müslüman nüfusun tepkisinin İngiliz çıkarlarını doğrudan tehdit edebileceği vurgulanmıştır.⁴⁴

Bu çok katmanlı stratejik yaklaşım, askerî planlama ve diplomatik değerlendirmelerle sınırlı kalmayıp, bölgenin nasıl algılandığı ve tasvir edildiği üzerinde de etkili olmuştur. Bu hususta Mezopotamya Cephesi'nin kavramsal düzeyde nasıl anlamlandırıldığı, İngiliz müdahalesinin ideolojik zeminini ortaya koyan önemli bir unsur hâline gelmiştir. Batı Cephesi'nde "No Man's Land" terimi, siper hatları arasında kalan ve yoğun ateş altında bulunan kontrolsüz alanı ifade

⁴³ Hindistan Valiliğinden Hindistan Bakanlığına. *War Diary. Army Headquarters, India. [...] I.E.F. "D"*, Volume 1 (Form 26th September 1914 to 17th October 1914), Telegram P., No. 576, dated 7nd October 1914, Diary No: 5165, IOR/L/MIL/17/5/3223.

⁴⁴ Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ihtimaline karşı Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirmek amacıyla 1915 yılında De Bunsen Komitesi'ni kurmuştur. Dışişleri, Savaş, Deniz Kuvvetleri ve Hindistan Ofisi temsilcilerinden oluşan bu komite, Osmanlı sonrası düzeni diplomatik, askerî ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirmiştir. Sir Maurice de Bunsen başkanlığında hazırlanan ve Haziran 1915'te tamamlanan (CAB 42/3/12) memorandum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması hâlinde İngiltere'nin Ortadoğu'daki stratejik çıkarlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Raporda dört alternatif senaryo ortaya konulmuş ve özellikle Mezopotamya'nın stratejik ve ekonomik önemi vurgulanmıştır. Basra Körfezi'nin güvenliği, Hindistan yolu üzerindeki denetim ve bölgedeki petrol kaynakları, İngiltere'nin bu coğrafyaya yönelik ilgisinin başlıca gerekçeleri arasında gösterilmiştir. Komite, Mezopotamya'nın doğrudan İngiliz kontrolüne alınmasını öngörürken, Suriye, Filistin ve Anadolu gibi bölgelerdeki düzenlemelerin Fransa ve Rusya ile yürütülecek diplomatik müzakereler çerçevesinde belirlenmesini önermiştir. Ayrıca Arap milliyetçiliğinin desteklenmesi ve Hicaz Emiri ile ilişkilerin geliştirilmesi de stratejik araçlar arasında değerlendirilmiştir. De Bunsen Komitesi'nin bu öngörülerini, ilerleyen süreçte Sykes-Picot Anlaşması gibi fiili paylaşım planlarına zemin hazırlayan önemli bir düşünsel kapsam sunmuştur. *Asiatic Turkey, TNA, CAB, 42-3-12*, 30 June 1915.; İngiliz-Fransız Orta Doğu planlamasının gerçekte nasıl şekillendiğini ve De Bunsen Komitesi'nin süreçteki rolüne dair ayrıntılı bilgi için bkz. Robert Johnson, "The de Bunsen Committee and a Revision of the 'Conspiracy' of Sykes-Picot," *Middle Eastern Studies* 54, No. 4 (2018): 611-637.

ederken modern savaşın yıkıcı doğasının sembolü olarak kullanılmıştır. Priya Satia ise bu kavramı Mezopotamya özelinde genişleterek, iki kuvvet arasındaki tehlikeli bölgenin yanı sıra, doğası gereği "sahipsiz" olarak tasavvur edilen geniş bir coğrafyayı ifade edecek şekilde yorumlamaktadır. İngiliz askerî ve sivil anlatılarında bölge; bataklık, çöl ve değişken nehir yataklarıyla karakterize edilen, haritalandırılması güç ve yerleşim düzeni zayıf bir alan olarak betimlenmiştir.⁴⁵ Bu tasvir, Mezopotamya'yı doğal bir "No Man's Land" olarak konumlandırmış ve bölgeyi Britanya İmparatorluğu'nun kolonyal kalkınma projeleri açısından stratejik bir hedef hâline getirmiştir. Bu tabloda "boş" ve "geri kalmış" bir alan olarak sunulan coğrafya, mühendislik ve altyapı projeleri aracılığıyla "medeniyetin yeniden tesis edileceği" bir saha olarak kurgulanmıştır. Böylece Batı Cephesi'nde yıkımın sembolü olan "No Man's Land" kavramı, Mezopotamya bağlamında emperyal kurtuluş ve teknolojik yeniden inşa fikrinin taşıyıcısına dönüşmüştür.⁴⁶ Bununla birlikte bu söylem, teknolojinin yerel halk için yabancı ve anlaşılabilir olduğu yönünde bir imaj da üretmiştir. İngiliz gözlemciler, modern harp ve ulaşım araçlarının yerel algıda çoğu zaman soyut unsurlar olarak kavrandığını belirtmiş; askerî birlikler ve araçlar uzak mesafeden sıradan nesnelere indirgenerek tasvir edilmiştir. Bu tür anlatılar, bölgenin teknolojik modernleşmeden "yoksun" olduğu iddiasını pekiştirirken, müdahaleyi bu eksikliği giderecek bir "medeniyet projesi" olarak meşrulaştıran ideolojik bir kapsam sunmuştur.⁴⁷

SONUÇ

Bu çalışma, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin Mezopotamya'ya yönelik askerî müdahalesinin, literatürde yaygın biçimde ileri sürüldüğü üzere Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine verilen bir tepki ya da enerji güvenliği kaygılarıyla açıklanmasının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Aksine, söz konusu harekâtın kökenleri, XIX. yüzyıldan itibaren şekillenen ve savaş arifesinde kurumsal, stratejik ve askerî boyutlarıyla olgunlaşan uzun vadeli bir imparatorluk planlamasına dayanmaktadır.

İngiltere'nin bölgeye yönelik ilgisi, Hindistan merkezli güvenlik anlayışı içerisinde Basra Körfezi'nin kontrolü, ulaşım hatlarının güvenliği ve Rus yayılmacılığına karşı tampon oluşturma hedefleriyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda Mezopotamya, salt bir savaş sahası değil; imparatorluk coğrafyasını birbirine bağlayan kritik bir merkez olarak değerlendirilmiştir. Barrow ve Kitchener'in memorandumları, bu yaklaşımın askerî bir gereklilikle sınırlı olmayıp, savaş sonrası güç dengelerini şekillendirmeye yönelik geniş ölçekli bir jeopolitik vizyondan beslendiğini açık biçimde göstermektedir.

Bununla birlikte çalışma, İngiliz politikasının tek bir nedene indirgenemeyeceğini ortaya koymuştur. Enerji güvenliği, emperyal genişleme ve propaganda gibi unsurlar önemli olmakla birlikte; imparatorluk prestiji, Hindistan'daki Müslüman nüfusun tepkisi ve küresel güç dengeleri de karar alma süreçlerinde eş zamanlı olarak etkili olmuştur. Bu durum, İngiliz stratejisinin münhasıran askerî ve ekonomik rasyonaliteyle değil, aynı zamanda sömürgeleşme meşruiyeti ve algı yönetimiyle de şekillendiğini göstermektedir.

⁴⁵ Edmund Candler, *The Long Road to Baghdad*, Vol I, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1919), 33.

⁴⁶ Priya Satia, "Developing Iraq: Britain, India and the Redemption of Empire and Technology in the First World War," *Past & Present*, No. 197 (November 2007), 215-220.

⁴⁷ Candler, *The Long Road to Baghdad*, Vol I, 111.

Özellikle Hindistan merkezli askerî-idari yapı, harekâtın uygulanmasında belirleyici bir rol oynamış; İngiltere'nin küresel askerî kapasitesinin sahaya yansıtılmasında kritik bir araç işlevi görmüştür. Savaş ilanı öncesinde gerçekleştirilen gizli sevkiyat planları ve önleyici hazırlıklar ise müdahalenin spontane bir gelişme değil, uzun vadeli bir stratejinin sonucu olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Buna ek olarak Mezopotamya'nın İngiliz söyleminde “boş” ve “geri kalmış” bir coğrafya olarak tasvir edilmesi, müdahalenin stratejik olduğu kadar, aynı zamanda ideolojik bir zemine de dayandığını göstermektedir. Bu söylem, İngiliz müdahalesini bir “medeniyet projesi” olarak meşrulaştırırken, imparatorluk tahayyülü ile askerî planlama arasındaki güçlü ilişkiyi görünür kılmaktadır. Nihayetinde Mezopotamya'ya yönelik müdahale, savaşın zorunlu koşullarının ötesinde, önceden şekillenen imparatorluk stratejisinin sahadaki somut bir yansımasıdır. Bu bulgu, harekâtı tepkisel bir gelişme olarak ele alan indirgemeci yaklaşımları sorgulamakta ve İngiliz stratejik düşüncesinin sürekliliğini vurgulayan daha bütüncül bir yorum sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

The National Archives (TNA), London

CAB 38/11/19, *The Egyptian Frontier Question: Reinforcements for Egypt from India*, 1 May 1906.

CAB 38/11/27, *The Egyptian Frontier Question*, 9 May 1916.

CAB 24/1/12, *Alexandretta and Mesopotamia Memorandum by Lord Kitchener*, 16 March 1915.

CAB 24/1/13, *Alexandretta and Mesopotamia: Memorandum by the Admiralty*, 17 March 1915.

FO 800/111, 30 October 1914.

FO 800/356, 11 April 1912.

British Library, India Office Records

IOR/L/PS/20/257, *Mesopotamia Commission Report*, 1917.

War Office / India Office Records

War Diary, Army Headquarters, India, I.E.F. "D", Vol. 1 (26 September–17 October 1914).

Ansiklopedi Maddeleri

Özcan, Azmi. "Hindistan." In *TDV İslâm Ansiklopedisi*, vol. 18. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998.

— — —. "İngiliz Doğu Hindistan Şirketi." In *TDV İslâm Ansiklopedisi*, vol. 22. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000.

Kitaplar

Barker, A. J. *The Bastard War: The Mesopotamian Campaign of 1914–1918*. New York: The Dial Press, 1967.

Erickson, Edward J. I. *Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Kûtü'l-Amâre, Gazze ve Megiddo Muharebeleri*. Çev. Kerim Bağrıaçık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

Foster, William. *A Guide to the India Office Records 1600–1858*. London: Hobbs, 1966.

Hart, B. H. Liddell. *The Real War, 1914–1918*. London: Atlantic Press, 1964.

Hart, Basil Liddell. *Birinci Dünya Savaşı Tarihi*. Çev. Kerim Bağrıaçık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

- Hoskins, Halford L. *British Routes to India*. New York: Longmans, 1928.
- Howard, Harry N. *The Partition of Turkey, 1913–1923*. Norman: University of Oklahoma Press, 1931.
- Howard, Michael. *Birinci Dünya Savaşı*. Çev. Sinem Gül. Ankara: Dost Kitabevi, 2002.
- Judd, Denis. *The Lion and the Tiger: The Rise and Fall of the British Raj, 1600–1947*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Mersey, Viscount. *The Viceroy and Governors-General of India, 1757–1947*. London: John Murray, 1949.
- Moberly, F. J. *History of the Great War Based on Official Documents: The Campaign in Mesopotamia, 1914–1918*. Vol. 1. London: His Majesty's Stationery Office, 1923.
- Morton-Jack, George. *The Indian Army on the Western Front*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Özcan, Azmi. *Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877–1924)*. Leiden: Brill, 1997.
- Summer, Ian. *The Indian Army, 1914–1917*. Wellingborough: Osprey Publishing, 2001.
- Wilson, Arnold T. *Loyalties: Mesopotamia, 1914–1917: A Personal Historical Record*. London: Oxford University Press, 1930.
- Yale, William. *The Near East: A Modern History*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1958.
- Yıldız, Ahmet Burak. *Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Stratejisi*. İstanbul: Doruk Yayınları, 2022.

Makaleler ve Kitap Bölümleri

- Cohen, S. A. "The Genesis of British Campaign in Mesopotamia, 1914." *Middle Eastern Studies* 12, no. 2 (May 1976).
- Cohen, Stuart. "Mesopotamia in British Strategy, 1903–1914." *International Journal of Middle East Studies* 9, No. 2 (April 1978).
- Günarşlan, Hüseyin. "Avrupalıların Doğu Ticareti Mücadelesi: İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin Kurulması." *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 44, no. 2 (2020): 102-126.
- Goold, Douglas. "Lord Hardinge and the Mesopotamia Expedition and Inquiry, 1914–1917." *The Historical Journal* 19, No. 4 (1976).

Manske, Chad T. "The British Committee of Imperial Defence." In *The Machinery of Government Needs a Tune-Up: Lessons for the US National Security Council from the British Committee of Imperial Defence*. Maxwell Air Force Base: Air University Press, 2009.

Mejcher, Helmut. "Oil and British Policy towards Mesopotamia, 1914–1918." *Middle Eastern Studies* 8, No. 3 (October 1972).

Özcan, Azmi. "Hindistan'da İngiliz Hâkimiyeti ve Ulemânın Tavrı." *Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi*, sy. 17 (2004): 103-115.

Rothwell, V. H. "Mesopotamia in British War Aims, 1914–1918." *The Historical Journal* 13, No. 2 (June 1970).